

ENKELE CONSEQUENTIES VAN DE TUCHTRECHTSPRAAK IN HET ACCOUNTANTSBEROEP

door Drs J. Delmonte

De Tuchtrechtspraak is aan een herziening onderworpen geweest, welke echter in genen dele het hieronder te behandelen vraagstuk raakt.

De herziening heeft immers in de eerste plaats betrekking op het formele recht, maar geeft evenmin als voordien aanwijzingen omtrent de gang van zaken nā schorsing of vervallenverklaring van het lidmaatschap van het N.I.v.A.

De morele zijde, zoals de aangelegenheid thans geregeld is, is duidelijk genoeg. Zowel een berisping als schorsing of vervallenverklaring van het lidmaatschap betekenen een blaam, die de vakgenoot treft.

De juridische consequenties zijn daarentegen niet duidelijk. In hoeverre de gang van zaken bij een accountantskantoor, waarvan een der leden geschorst werd, door deze schorsing beïnvloed wordt, maakt zelfs geen punt van bespreking uit, dat onder te brengen valt bij een der Bestuurscommissies, welke verschillende problemen van het accountantsberoep in studie genomen hebben.

Schorsing is immers niet op één lijn te stellen met ontzetting voor het leven of overlijden. In deze beide laatste gevallen staan de cliënten voor de keus een willekeurige andere accountant te kiezen indien géén opvolger aanwezig is of géén sprake is van een accountantskantoor onder meerhoofdige leiding. Bij schorsing kunnen de cliënten alléén tijdelijk geen beroep op hun vertrouwensman doen in zoverre het plaatsen van een handtekening vereist is gedurende de periode der schorsing. De schorsing ontleent haar betekenis immers aan het opschorten van het optreden naar buiten.

Hier zitten echter verscheidene consequenties aan vast. In het algemeen zijn hier drie gevallen mogelijk.

1. Het betreft een „éénmanskantoor”.
2. Het geschorste lid is geassocieerd met een of meer Instituuts- of V.A.G.A.-leden.
3. Het geschorste lid is geassocieerd met een of meer leden van een hier niet genoemde accountantsvereniging.

In het eerste geval dienen formeel alle uitingen naar buiten, welke gedekt dienen te worden door het lidmaatschap van het N.I.v.A. opgeschort te worden tot nā het verstrijken van de schorsingstermijn.

Nu zijn er ongetwijfeld vele handelingen in de accountantspractijk, welke aan termijnen gebonden zijn. Balans alsmede Verlies- en Winstrekening dienen binnen een bepaalde periode bij het Handelsregister gedeponeerd te worden. De Wet op de Naamloze Vennootschap spreekt van het opstellen van diezelfde gegevens binnen acht maanden nā afloop van het boekjaar. Daarnaast zijn er vele gevallen, waarbij niet uit de wet, maar uit overeenkomst of afspraak gegevens getekend door een accountant binnen een zekere periode verstrekt dienen te worden. Bijvoorbeeld de verklaring omtrent de grootte van een oplaag, omtrent de geproduceerde of afgeleverde hoeveelheden van een reeks artikelen, omtrent het nakomen van prijsafspraken, enz. Werden deze contrōles door een bepaalde accountant verricht en wordt hij geschorst dan is het moeilijk denkbaar op welke wijze aan het verlangen van het maatschappelijk verkeer,

dat op het publiceren van de bedoelde gegevens wacht, tegemoet gekomen kan worden.

Is de geschorste geassocieerd met een collega, lid van N.I.v.A. of V.A.G.A., dan kán een ander zijn handtekening geven. De vraag blijft echter of het verantwoord geacht kan worden deze handtekening „zo maar” te geven. In dit verband zij verwezen naar artikel 4 van het Reglement van Arbeid, alsmede naar de aard van de uitspraak van de Tucht-rechter. Indien de uitspraak van de Raad van Tucht, resp. van de Raad van Beroep, wijst in de richting van verwaarlozing van het bepaalde in het Reglement van Arbeid, dan zijn de mede-firmanten moreel en juridisch verplicht om na te gaan of alle andere door hun collega verrichte contrôles op dusdanige wijze geschied zijn, dat hierbij rekening werd gehouden met alle eisen, welke aan de contrôletechniek gesteld dienen te worden.

Voordat er sprake was van de schorsing waren de mede-firmanten gedekt doordat zij redelijkerwijze niet beter konden weten dan dat de algemene grondslagen van de contrôles beruften op de bepalingen van het R.v.A. Ná de schorsing, indien het geval dat hiertoe aanleiding was wijst op een *algehele verslapping in de toepassing van de contrôletechniek*, ligt dit anders. Veeleer wordt hier artikel 5 van het R.v.A. van toepassing. M.a.w. niet alleen de algemene grondslagen van de onderzoeken, maar ook de bijzondere werkzaamheden en de deugdelijkheid van de uitvoering dienen het voorwerp te worden van een zorgvuldig onderzoek van de zijde der bona fide firmanten.

Of die deugdelijke basis aanwezig was in alle door de geschorste firmant behandelde gevallen is niet op eenvoudige wijze vast te stellen. Dit eist een zorgvuldige analyse van alle contrôles alsmede vele besprekingen met de assistenten. De tijd, die hier ongetwijfeld voor nodig is, zal met zich mede brengen, dat ook de handtekening van de gehandhaafde mede-firmant(en) op zich zal laten wachten.

Doet zich geval 3 voor, is de geschorste geassocieerd met een lid van een vereniging, waarvan het R.v.A. minder stringent is dan het onze, dan kan onmogelijk verwacht worden, dat de vervangende handtekening van een niet N.I.v.A. (resp. V.A.G.A.)-lid betekenis heeft voor het maatschappelijk verkeer. Integendeel, hier kan zelfs verondersteld worden, dat de verslapping in de contrôle-techniek een gevolg is van de associatie met een vakgenoot afkomstig uit kringen waar men het niet zo nauw neemt met de leer van het gewekte vertrouwen.

Er is nog een vierde geval denkbaar, waarvan de uitwerking echter in belangrijke mate op het hierboven geschetste tweede geval lijkt. Indien namelijk een interne accountant geschorst wordt en de externe accountant baseert zijn contrôle — mede — op de resultaten van het werk van de interne accountant en diens staf, dan zal hier ook een onderzoek van de zijde van de externe accountant moeten plaatsvinden, zoals in geval 2 bedoeld is. In de praktijk komt dit grotendeels neer op het tweede geval, met dit verschil, dat de externe accountant zijn handtekening veelal „intern” zal dienen te geven in de plaats van de geschorste interne accountant, alhoewel de werkgever ook met de handtekening van de geschorste interne accountant genoeg zou kunnen nemen.

Men zou kunnen tegenwerpen, dat dit alles volkomen theoretische gevallen betreft. Bij het raadplegen van de tuchtrechtspraak der laatste jaren treft het echter, dat het hier in vele gevallen „éénmanskantoren” betrof, terwijl één geval werd aangetroffen waarbij het geschorste lid

met een vakgenoot geassocieerd was die noch tot het N.I.v.A. noch tot de V.A.G.A. behoorde.

Ook zou tegengeworpen kunnen worden dat de regel „goede trouw wordt verondersteld, kwade trouw dient bewezen te worden” toegepast dient te worden. In het onderhavige geval zou dit betekenen, dat géén nader onderzoek door firmanten dient te worden ingesteld, aangaande de werkwijze van de geschorste collega in de andere contrôles. Dat dit voor de praktijk veel te naïef gesteld is behoeft geen betoog. Het beroeps-wantrouwen geldt immers niet alleen tegenover de gecontroleerde of tegenover het te controleren object, maar ook tegenover de collega die in één geval kennelijk gefaald heeft.

Indien tot nog toe in de praktijk niet van bezwaren gebleken is, kan dit m.i. alléén verklaard worden uit het (gelukkig) betrekkelijk geringe aantal schorsingen alsmede uit de betrekkelijk korte duur van de toegepaste termijnen. Bij een schorsing van 3, 6 of 12 maanden is het echter haast ondenkbaar dat de behoefte aan vervanging niet zou ontstaan.

Hoe is deze plaatsvervangings nu geregeld. In het Reglement op de Raden van Tucht en van Beroep is niets d.a.g. te vinden. Bij onderzoek bleek, dat het Medisch Tuchtrecht en de Advocatenwet op dit punt ook niets geven. De Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs regelt ook niets bij schorsing.

Daarentegen is wel iets te vinden t.a.v. apothekers in de Wet regelende de Uitoefening der Artsenijbereidkunst. In geval van overlijden, ziekte of afwezigheid is de vervanging mogelijk door tussenkomst van een der Inspecteurs voor de Artsenijbereidkunst en de Warenwet. Het geval schorsing wordt niet genoemd maar mogelijk zal de Inspecteur in zo'n geval termen aanwezig achten in te grijpen door het aanstellen van een vakgenoot in de apotheek in kwestie.

Een consequente regeling komt echter in de Notariswet voor. In artikelen 5, 50d, 53 en 63 wordt de voorzitter van de Kamer van Toezicht de bevoegdheid gegeven zowel een notaris als een candidaat notaris met de waarneming te belasten, gedurende het „verlof” van de notaris. Welk verlof maximaal zes maanden belopen kan, éénmaal te verlengen met ten hoogste zes maanden. Opgemerkt kan nog worden, dat deze notariële waarneming pas in het gewijzigd ontwerp van 1842 voor het eerst vermeld wordt.

Uit deze opsomming blijkt dat met de toenemende maatschappelijke betekenis, zoverre deze tot uiting komt in het afleggen van verklaringen, de vervanging noodzakelijker wordt. Deze verklaring kan een notarieel stuk zijn, het afgeven van een afschrift hiervan, het verantwoordelijk zijn voor de afgifte van geneesmiddelen en hun bereiding, maar kan ook zijn een accountantsverklaring, gebaseerd op een voorafgaande contrôle.

De analogie van de accountantsverklaring en de „verklaringen”, welke een notaris afgeeft, maken regeling van deze materie in het accountants-wezen een niet te verwaarlozen punt. Men zou dan tevens een middel hebben om bij ziekte van een collega of het overlijden van een collega stagnatie voor zoveel mogelijk te voorkomen. Hier is een taak voor het Bestuur van N.I.v.A. (resp. V.A.G.A.) gelegen.